

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНГИБИТОРА ИНТЕРЛЕЙКИНА 6 (ОЛОКИЗУМАБА) В РЕАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СРЕДИ ЛИЦ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: ВЛИЯНИЕ НА АКТИВНОСТЬ ВОСПАЛЕНИЯ И ИСХОДЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Болтаева Доно Бахтиёровна

Ассистент Медицинского факультета в университета “Турон Зар-мед”

Email: durdonaboltayeva2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10443873>

АННОТАЦИЯ

Цель исследования – оценить в реальной клинической практике эффективность терапии ингибитором интерлейкина 6 (олокизумабом) у больных ревматоидным артритом (РА) в отношении показателей клинико-лабораторной активности заболевания, а также исходов, сообщаемых самим пациентом (PROs, patient reported outcomes).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ревматоидный артрит, ингибитор ИЛ-6, олокизумаб, активность заболевания, исходы, оцениваемые пациентом.

Материал и методы. Обследовано 10 больных с достоверным диагнозом РА: средний возраст больных составил 45,70±17,9 года, длительность заболевания – 9,0 (3,0; 12,0) лет. Пациенты имели умеренную или высокую активность заболевания: оценка по DAS28-СОЭ (Disease Activity Score 28 с определением скорости оседания эритроцитов) – 5,13 (4,34; 5,80) балла; CDAI (Clinical Disease Activity Index) – 30,00 (24,00; 35,00); SDAI (Simplified Disease Activity Index) – 31,86 (24,36; 38,59).

Всем пациентам было назначено лечение олокизумабом (ОКЗ) в дозе 64 мг подкожно каждые 4 недели на фоне терапии метотрексатом, лефлуноמידом, нестероидными противовоспалительными препаратами и глюкокортикоидами (ГК) (до 10 мг/сут. в пересчете на преднизолон). Трое больных ранее получали тоцилизумаб (внутривенно 1 раз в месяц в дозе 8 мг/кг), введение которого было прекращено по административным причинам за 6–12 месяцев до назначения ОКЗ. Результаты лечения оценивали по динамике клинических, лабораторных показателей (DAS28-СОЭ, SDAI, CDAI, С-реактивный белок (СРБ), СОЭ, IgM ревматоидного фактора (РФ), антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП)) и исходов, которые оценивали сами пациенты (PROs): индекс HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index); общая оценка состояния здоровья больным (ОСЗБ) по визуальной аналоговой шкале (ВАШ); оценка боли по ВАШ; оценка по шкалам FACIT (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy), SF-36 (Short Form 36). В качестве психометрических методик использовались опросник «Тип отношения к болезни (ТОБОЛ)», госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale), Торонтская алекситимическая шкала (TAS-26, Toronto Alexithymic Scale 26). Наблюдение проводилось до лечения, через 3 и 6 месяцев терапии.

Результаты. На фоне терапии ОКЗ через 3 и 6 месяцев по сравнению с исходными уровнями наблюдалось статистически значимое снижение клинических индексов активности РА: DAS28-СОЭ – 5,13 (4,34; 5,80), 3,53 (2,83; 4,26) и 3,48 (2,8; 4,10) балла соответственно; CDAI – 30,00 (24,00; 35,00), 11,00 (6,0; 16,00) и 10,0 (5,0; 15,0) баллов

соответственно; SDAI – 31,86 (24,36; 38,59), 11,05 (6,07; 16,07) и 10,17 (7,02; 15,02) балла соответственно; СРБ – 14,30 (7,00; 24,70), 0,70 (0,40; 0,90) и 0,65 (0,20; 3,0) мг/л соответственно. Не отмечено статистически значимой динамики СОЭ, IgM РФ и АЦЦП. Через 3 и 6 месяцев лечения ОКЗ статистически значимо снижались показатели ОСЗБ и выраженности боли по шкале ВАШ, а также наблюдалось улучшение функционального состояния больных по опроснику HAQ-DI показателей усталости (FACIT-F) ($p < 0,05$). Физический компонент шкалы SF-36 статистически значимо увеличился только к 6-му месяцу терапии ($p < 0,01$), при этом психический компонент не претерпел существенной динамики ($p > 0,05$). В процессе терапии ОКЗ изменялось отношение пациентов к болезни: с эргопатического, неврастенического и сенситивного компонентов в профиле ТОБОЛ до ее начала к гармоничному, эргопатическому и сенситивному профилям к ее окончанию. Кроме того, начиная с 3-го месяца лечения, у больных РА преобладала адаптивная реакция на болезнь. Выявлено снижение уровня тревоги по сравнению с исходным через 3 и 6 месяцев наблюдения; показатели депрессии не претерпели существенных изменений.

Заключение. В целом результаты настоящего исследования свидетельствуют об эффективности ОКЗ при РА не только в отношении снижения клинко-лабораторной активности заболевания, но и в отношении исходов, сообщаемых самим пациентом, характеризующих качество жизни и психоэмоциональное состояние больных.

References:

1. Kahlenberg JM, Fox DA. Достижения в медикаментозном лечении ревматоидного артрита. *Hand Clin.* 2011;27:11-20.
2. Choy E. Understanding the dynamics: pathways involved in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. *Rheumatology (Oxford).* 2012;51(suppl 5):v3-v11
3. Druce KL, Cordingley L, Short V, et al. Качество жизни, сон и ревматоидный артрит (QUASAR): протокол проспективного британского mHealth-исследования для изучения взаимосвязи между сном и качеством жизни у взрослых с ревматоидным артритом. *BMJ Open.* 2018;8:e018752.
4. Matcham F, Scott IC, Rayner L, et al. Влияние ревматоидного артрита на качество жизни, оцениваемое с помощью опросника SF-36: систематический обзор и мета-анализ. *Semin Arthritis Rheum.* 2014;44:123-130
5. Crowson CS, Rollefstad S, Ikdahl E, et al. Влияние факторов риска, связанных с сердечно-сосудистыми исходами у пациентов с ревматоидным артритом. *Ann Rheum Dis.* 2018;77:48-54.
6. Klop C, de Vries F, Bijlsma JW, et al. Прогнозирование 10-летнего риска переломов бедра и крупных остеопоротических переломов при ревматоидном артрите и в общей популяции: независимая валидация и обновление UK FRAX без учета минеральной плотности костной ткани. *Ann Rheum Dis.* 2016;75:2095-2100.
7. Gonzalez A, Maradit Kremers H, Crowson CS, et al. Расширяющийся разрыв в смертности между пациентами с ревматоидным артритом и населением в целом. *Arthritis Rheum.* 2007;56:3583-3587.

8. Firestein GS. Болезнь, ранее известная как ревматоидный артрит. Arthritis Res Ther. 2014;16:114.
9. Firestein GS, McInnes IB. Иммунопатогенез ревматоидного артрита. Immunity. 2017;46:183-196.
10. McInnes IB, Schett G. Pathogenetic insights from the treatment of rheumatoid arthritis. Lancet. 2017;389:2328-2337.

INNOVATIVE
ACADEMY